

ШАРҚ ЧИНОРИ КЎЧАТЛАРИНИ ВЕГЕТАТИВ УСУЛДА ЕТИШТИРИШ

¹Хамроев Хусен Фатуллаевич, ²Муса Тўрабек Норбой ўғли, Эрназаров Асқарали Юсупович

¹Тошкент давлат аграр университети доценти, Тошкент husen.hamroyev@mail.ru

²Тошкент давлат аграр университети магистр талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7199846>

Аннотация. Мақолада шарқ чинори кўчатларини ёғочлашган қаламчасидан кўпайтириши бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижаси келтириб ўтилган. Қаламчаларнинг илдиз олиши даражасини, ҳамда ўсиши кўрсаткичларини оширишда илдиз олдирувчи стимулятор Корневиндан фойдаланилган бўлиб, бунинг натижасида қаламчаларнинг илдиз олиши кўрсаткичини 48% гача ошириши мумкинлиги аниқланган.

Калит сўзлар: Шарқ чинори, вегетатив кўпайтириши, Корневин, ўсиши кўрсаткичи, илдиз олдирувчи стимулятор, баландлик, диаметр

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ПЛАТАН ВОСТОЧНОГО ВЕГЕТАТИВНЫМ СПОСОБОМ

Аннотация. В статье представлен результат исследований по размножению саженцев платан восточного из его одревесневших черенков. При повышении степени укореняемости черенков, а также показателей роста использовался стимулятор укоренения Корневин, в результате чего было установлено, что показатель укореняемости черенков можно увеличить до 48%.

Ключевые слова: Платан восточный, вегетативное размножение, Корневин, индикатор роста, стимулятор роста, высота, диаметр

CULTIVATION OF SEEDLINGS OF THE EASTERN SYCAMORE IN A VEGETATIVE WAY

Abstract. The article presents the result of research on the propagation of seedlings of the *Platanus orientalis* from its lignified cuttings. With an increase in the degree of rooting of cuttings, as well as growth indicators, a root rooting stimulator was used, as a result of which it was found that the rooting index of cuttings can be increased to 48%.

Keywords: Oriental maple, vegetative reproduction, Kornevin, growth indicator, growth stimulator, height, diameter

Шарқ чинори – *Platanus orientalis* 25-30 м баландликка эга бўлган, айрим ҳолларда 50 м га етадиган дарахт, танасининг тепа қисмигача нотекис ингичкалашиб борувчи, диаметри 12 м гача бўлган бақувват дарахт. Шох-шаббалари кинғир қийшиқ, дарахт танасидан деярли тўғри бурчак остида узоқлашувчи, паст қисми новдалари ерга осилиб турувчи дарахт. Пўстлоғи оч кулранг, ёки кўкимтир кулранг бўлади [4].

Бир қатор изланувчилар келтирган маълумотларга кўра *Platanus L.* туркуми АҚШда маданий ҳолда, Европа мамлакатларида ва Осиёда етарлича кенг тарқалган. Ареалнинг шимолий кенглигичегараси Шимолий Америка контингентининг 46° шимолий кенглигида, Буюк Британияда у 65° шимолий кенглик, Европада 55° шимолий кенглик, Осиёда 40° шимолий кенгликда, жанубий тарқалиш ареали Шимолий Американи 20° шимолий кенглигидан ўтади. Осиё ва Африкада 30° шимолий кенглик, Хинду-Хитойда ва Австралияда 10-15° шимолий кенгликда тарқалган [5].

Platanus туркумининг ҳозирги замонавий географик тарқалишини ўрганиб шуни таъкидлаш мумкинки, маданий ҳолда у Вьетнам, Лаос чегарасигача етиб боради. П. Мехисана, П.линдениана – Мексика худудидан ташқарида, P. wrightii, P. Racemosa маданий ҳолда фақат АҚШ ва Мексикада тарқалган [6].

Тадқиқот услуби. Ҳозирги кунда дарахт ва буталарнинг кўчатлари нафақат уруғидан балки вегетатив усулларда ҳам етиштирилмоқда. Ушбу тадқиқот ишларини амалга оширишда ёғочлашган қаламчалардан фойдаланиш биз танлаган турлар учун самарали ҳисобланади [1, 2, 3]. Тажрибаларда қаламчалар ўлчамларининг илдиз олиш жараёнига таъсири, турли стимуляторларнинг аҳамиятига алоҳида эътибор қаратилади. Шарқ чинорининг вегетатив усулда кўпайтириш мақсадида февраль ойида 20 ва 25 см ли 200 дона ёғочлашган қаламчалар тайёрланди. Қаламчаларнинг илдиз олиш даражасини ошириш учун илдиз олдирувчи стимулятор Корневиндан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Чинор тез ўсади, айниқса ёш даврида (ҳар йили 1,5-2 м). Ёруғни севувчи, намликни хуш кўради, яхши ишлов берилган тупроқда яхши ўсади. -15°C совуққа чидамли. Уруғини куруқ ва шамоллатиб туриладиган хоналарда сақлаш мақсадга мувофиқ, бунда уларнинг унувчанлик хусусияти 0,5-1,0 йилгача сақланиб туради. Лаборатория унувчанлиги 32-57%, тупроқ унувчанлиги 4-9%. Энгил тупроқли эрда кузда, оғир тупроқ тузулишига эга майдонларда баҳорда экиш мақсадга мувофиқдир. Экишдан аввал ёнғоқчалар уруғи сувда 1 сутка давомида ивитиби кўйилади. Экиш чуқурлиги энгил нам тупроқли эрларда 0,5 см ни ташкил этади. Ҳозирги вақтдаги иқлим ўзгаришлари натижасида шарқ чинорининг уруғларида унувчанлик жуда кам намоён бўлмоқда. Бу эса шарқ чинори кўчатларини вегетатив усулда кўпайтириш бўйича тадқиқотлар амалга оширишни талаб этади.

Ҳозирги вақтда фан-техника тараққиёти ўсимликларнинг кўчатларини нафақат уруғидан балки, вегетатив усулларда ҳам етиштириш имконини бермоқда. Бунинг учун эса ёғочлашган ва ёғочлашмаган яшил қаламчалардан кенг кўламда фойдаланилмоқда. Одатда, ўсимликларнинг ўсиш даврида тайёрланган яшил қаламчаларнинг илдиз олиш жараёни бир йиллик ёғочлашган қаламчаларга нисбатан юқори самарадорликка эга ҳисобланади. Ушбу самарадорликни ошириш учун эса яшил қаламчалар ўлчамларини, ҳамда уларнинг илдиз олиш жараёнига таъсир этувчи омилларни аниқлаш жуда муҳим аҳамиятга касб этади.

Корневин стимуляторининг шарқ чинори қаламчаларини илдиз олишига таъсири

Вариантлар	Экилган қаламчалар сони, дона	Илдиз олган қаламчалар сони, дона	Илдиз олиш даражаси, %	Илдиз узунлиги, см	Вегетация якунида	
					Баландлиги, см	Илдиз бўғзининг диаметри, мм
Назорат	200	22	11	10,4±0,22	12,2±0,83	2,6±0,28

Корневин СП	200	96	48	12,2±0,12	26,5±1,44	3,8±0,22
----------------	-----	----	----	-----------	-----------	----------

Олиб борилган тадқиқотларда илдиз олдирувчи стимулятор билан ишлов берилмаган ҳолатларда илдиз олиш кўрсаткичлари 11% ни, стимулятор билан ишлов берилганда эса ушбу кўрсаткич 48% ни ташкил этди. Қаламчаларнинг илдиз узунлиги назорат вариантыда 10,4±0,22 см, корневин билан ишлов берилганда эса 12,2±0,12 см ни ташкил этди. Вегетация сўнгида кўчатларнинг биометрик кўрсаткичлари таҳлил этилганда, назорат вариантыдаги кўчатнинг баландлиги 12,2±0,83 см, илдиз бўғзининг диаметри эса 2,6±0,28 мм га тенг бўлган бўлса, корневин билан ишлов берилганда 26,5±1,44 см ва 3,8±0,22 мм ни ташкил этди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, шарқ чинорининг кўчатларини вегетатив усулда кўпайтириш, уруғдан ўстиришга нисбатан самарали эканлиги аниқланди. Қаламчаларнинг илдиз олишини ошириш учун илдиз олдирувчи стимуляторлардан фойдаланиш орқали ушбу натижани янада ошириш мумкин бўлади. Олиб борилган тажрибада Корневин билан ишлов берилган қаламчаларнинг илдиз олиш кўрсаткичи 37% га юқори бўлганлиги кузатилди.

REFERENCES

1. Бердиев, Э., & Эгамбердиев, Ш. Бенжамин фикуси ва эластик фикус ўсимликларини вегетатив кўпайтириш. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2020 2(4).
2. Бердиев Э. Т., Холмуротов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса": Международная научнопрактическая конференция, посвященная. – Т. 70. – С. 130-135.
3. Egamberdiev, S., & Kholmurotov, M. Evaluation of rotation of *Ficus benjamina* types in growing environments. In E3S Web of Conferences 2021 Vol. 284, p. 03008. EDP Sciences.
4. Қайимов А.Қ., Бердиев Э.Т. Дендрология.–Тошкент, “Чўлпон”, 2012. – 336 б.
5. Қайимов А.Қ., Бердиев Э.Т., Ҳамроев Ҳ.Ф., Турдиев С.А. Дендрология.–Тошкент, Фан ва технология, 2015. –360 б.
6. Қайимов А.Қ., Бердиев Э.Т. Ландшафтли қурилиш.–Тошкент, “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2020.–292 б.